

Gestión epidemiológica
basada en inteligencia artificial
y ciencia de datos

Introducción al uso responsable de datos sensibles

Autores:

López, Sabrina (INSTITUTO DE CÁLCULO, FCEYN UBA-CONICET)

Xhardez, Verónica (CIECTI)

Alemaný Alonso, Laura (FAMAF, UNC)

Rajngewerc, Mariela (FAMAF, UNC - CONICET)

Gestión epidemiológica
basada en inteligencia artificial
y ciencia de datos

Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Programa Open Infrastructure Fund, financiado por Invest in Open Infrastructure (IOI). Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente las de IOI.

Índice

Índice	2
Propósito y motivación	3
Algunas definiciones	3
¿A qué nos referimos cuando hablamos de datos sensibles?	3
Yendo más allá	5
Datos inferidos	6
Derecho al olvido	6
El dilema de usar datos sensibles: el balance entre los potenciales beneficios y los potenciales riesgos	7
Recomendaciones	8
1. relativas a su recolección	8
2. relativas a su almacenamiento y persistencia	8
3. relativas a cómo compartirlos	10
4. relativas al tratamiento de los datos durante la investigación	11
5. relativas a la divulgación de resultados	11
Palabras finales	13
Bibliografía	14

Propósito y motivación

El propósito de este documento es brindar a la comunidad de investigación y gestión de datos sensibles una introducción al área del Uso Responsable de datos sensibles. Esto incluye no sólo definiciones conceptuales sino también los dilemas éticos que esto conlleva así como estrategias y herramientas para superar dificultades y mitigar riesgos que este tipo de trabajo conlleva.

Nuestra motivación es la falta de recursos en español en un lenguaje directo y sencillo que permita que diversidad de perfiles cuenten con información clara acerca del uso Responsable de Datos Sensibles. Con el crecimiento exponencial de la generación y uso de datos, muchas áreas fueron modificando sus flujos de trabajo sin incorporar explícitamente la dimensión de la privacidad y confidencialidad de los datos con los que trabajan. Este documento, se presenta desde una perspectiva de derechos humanos, con una mirada crítica sobre la explotación de datos sensibles sin el resguardo adecuado y el extractivismo de datos en general .

Para ello, presentamos la información de la siguiente manera: en primer lugar una primera parte dedicada a definiciones clave sobre datos sensibles y sus categorías de manera de acordar un punto de partida común. Seguidamente, se ponen en consideración los dilemas que atraviesan el uso de este tipo de datos y las recomendaciones para hacerlo de una forma responsable en cinco claves: su recolección, su almacenamiento y persistencia, la forma de compartirlos, su tratamiento durante el proceso de investigación y la manera en que pueden ser divulgados. Por último, se presentan reflexiones finales acerca de las condiciones necesarias para su cuidado.

Algunas definiciones

¿A qué nos referimos cuando hablamos de datos sensibles?

La definición de **datos sensibles** está fuertemente atravesada por legislación y normativa nacional e internacional principalmente **vinculada a la protección del derecho a la privacidad y la no discriminación de las personas**. En este documento, no profundizaremos sobre los aspectos legales¹, sino que trabajaremos a partir de definiciones operativas. En este sentido, una aproximación posible es considerar que **un dato es sensible en tanto su publicación presupone**

¹ Para algunos detalles sobre diversas regulaciones y su equivalencia puede consultarse el siguiente recurso: [Comparacion definiciones legales según organismos/Argentina](#)

un riesgo sobre la entidad a la cual refiere el dato. Veamos algunos ejemplos siguiendo la clasificación de datos sensibles según [OpenAir](#):

1. **Datos personales:** identificadores como nombres o números de identificación, características físicas, fisiológicas, genéticas, mentales, económicas, culturales o sociales, también incluye datos de ubicación de GPS o aplicaciones de teléfonos móviles. Estos datos pueden llevar a situaciones de discriminación a las personas a las que refieren, por ejemplo, haciendo que no sean consideradas para un trabajo o se les niegue un ayuda económica.
2. **Datos confidenciales:** secretos comerciales, investigaciones, datos protegidos por derechos de propiedad intelectual que de relevarse, por ejemplo, pueden implicar una pérdida económica para quien desarrolló un producto. En el caso de los datos confidenciales de seguridad tales como contraseñas, información financiera, seguridad nacional, información militar el riesgo es evidente ya que permite la vulnerabilidad de sistemas.
3. **Combinación de conjuntos de datos:** datos que por sí mismos no se consideran sensibles pero que en conjunto con otros pueden serlo. Por ejemplo, combinar un conjunto de datos que contenga información sobre la edad de un participante con otro que contenga información sobre una afección médica específica puede hacer que los datos pasen a ser identificables (The Turing Way Community, 2022).
4. **Datos biológicos:** especies (vegetales o animales) en peligro de extinción, donde su supervivencia depende de la protección de sus datos de ubicación y, por ende, su divulgación pone en juego la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

El uso de estos tipos de datos para investigación y gestión puede resultar de gran utilidad principalmente para mejorar las condiciones de vida de los individuos. Sin embargo, el tratamiento de los datos sensibles requiere de recaudos para evitar su exposición, garantizar la seguridad y respetar la privacidad de las personas. En general, la legislación sostiene que el **tratamiento de datos personales, es decir, su uso, es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado.** Sin embargo, la regulación de datos personales de argentina admite que no será necesario el consentimiento cuando:

- Así lo disponga una ley;
- Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto;

- Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal;
- Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio;
- Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento;
- Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciban de sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la Ley 21.526.
- Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias;
- Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados;
- Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos sean inidentificables.

Aún en los casos amparados por la legislación surgen cuestiones éticas y es imprescindible tomar medidas para mitigar los riesgos. Hablaremos más de esto en la sección “El dilema de usar datos sensibles: el balance entre los potenciales beneficios y los potenciales riesgos”.

Yendo más allá

A continuación definimos dos conceptos -datos inferidos y derecho al olvido- que si bien no nos explayaremos en el documento, están relacionados con el concepto de dato sensible y consideramos que requieren su mención.

Datos inferidos

Cuando presentamos algunas de las categorías de análisis de los datos sensibles, presentamos los datos personales. Una distinción que no hicimos, pero que es posible y cada vez más necesaria, refiere a si los datos fueron recolectados o capturados o si fueron inferidos. ¿A qué nos referimos al hablar de **datos inferidos**? **Son datos que se le atribuyen a una persona (o grupo) a partir de la**

deducción o modelado a partir de sus comportamientos. Esta atribución se conoce como ‘perfilado’ y tiene una larga tradición donde se busca segmentar a parte de la población de acuerdo a características que se infieren y no que se conocen sobre los individuos. Por ejemplo, si un banco segmenta a su cartera de clientes por edad y sexo no está haciendo ninguna inferencia, son datos reales de los individuos a los que acceden a partir de documentación en la que recolectaron esta información. Por el contrario, si un supermercado segmenta su cartera de clientes por el tipo de uso que hacen de los descuentos que ofrecen está haciendo una inferencia. Por ejemplo, a partir del uso de descuento para la compra de pañales, infiere que la persona tiene un niño pequeño a cargo y ofrece otros descuentos en productos relacionados. La inferencia puede o no ser correcta, en cualquier caso ciertas inferencias pueden implicar un riesgo para el individuo o grupo y por ende los datos inferidos también son considerados datos sensibles.

Si querés saber más sobre los datos inferidos, te recomendamos el informe de Vía Libre “Protección legal de datos personales inferidos”².

Derecho al olvido

En el trabajo “El derecho al olvido en internet. El fenómeno de los motores de búsqueda” Platero Alcón define: “¿Qué es el derecho al olvido? El derecho al olvido es una forma poética de referirse principalmente al derecho de cancelación, y eventualmente también al de oposición, en el marco del derecho fundamental de la protección de datos” (Simon, 2015, pp. 97-102). Este derecho, en la práctica, es utilizado por los ciudadanos que observan que las nuevas tecnologías no les son afines, y descubren que circula, por las redes sociales o por los motores de búsqueda, información sobre ellos, información perjudicial para sus propios intereses, y desean hacer desaparecer esos datos, en ocasiones inexactos, en ocasiones falsos o en ocasiones irrelevantes, todas estas consideraciones siempre realizadas desde el punto de vista del eventual reclamante.”

Es importante destacar, que el derecho al olvido entra en tensión con la publicación de datos supuestamente anonimizados que eventualmente podrían ser reidentificados por técnicas y herramientas desarrolladas en un futuro. En Argentina, la Ley de Protección de Datos Personales permite que una persona solicite la modificación de sus datos o directamente la exclusión de una base de datos.

² https://www.vialibre.org.ar/wp-content/uploads/2023/07/VialLibre2023_Proteccion-legal-datos-personales-inferidos_versionliviana.pdf

El dilema de usar datos sensibles: el balance entre los potenciales beneficios y los potenciales riesgos

Los datos sensibles deben ser protegidos. El dilema surge cuando puede haber un beneficio en tratar la información que proporcionan los datos sensibles, o información indisolublemente asociada a datos sensibles, por ejemplo, los datos de salud. En esos casos tenemos que evaluar:

- los potenciales riesgos que supone disponibilizar datos sensibles, en diferentes niveles de acceso, incluyendo proyecciones con diferentes escenarios, incluyendo escenarios futuros previsibles, y el concepto de inacceptabilidad (incluyendo inequidades, daños y peores casos)
- los potenciales beneficios que supone disponibilizar datos sensibles, en diferentes niveles de acceso

La correcta utilización de datos personales implica el consentimiento informado por parte de las personas de las que se extraerá su información. Sin embargo, la Ley de Protección de Datos Personales de Argentina (Ley 25.326), menciona en el artículo 11 inciso d que el consentimiento no es exigido cuando los datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados. Es decir, su utilización sin consentimiento está contemplada por la ley argentina en casos de emergencia pero siempre tratando los datos para que las personas no puedan ser identificadas. Es por eso que aunque el uso de estos datos esté avalado por la ley en contextos específicos la disponibilidad de los mismos no tiene por que ser total, se puede disponibilizar condicionalmente ciertos campos acorde a las necesidades de cada una de las personas que realizan la investigación.

Recomendaciones

En esta sección compartiremos una serie de recomendaciones para cada una de las etapas del ciclo de datos.

1. relativas a su recolección

En el proceso de recolección de datos sensibles personales será importante utilizar herramientas adecuadas y, además, contar con el **consentimiento informado** de las personas tanto para la recopilación como para la futura utilización de sus datos. Nos referimos a consentimiento informado al documento que se le presenta a las personas, antes de obtener y tratar sus datos, donde se explica claramente con qué finalidad serán utilizados sus datos y que su participación es de forma voluntaria. Las personas tienen que poder revocar el consentimiento cuando lo deseen (Ley 25.326 de Argentina).

En el caso de utilizar softwares para recopilación de datos sensibles se recomienda seleccionar **herramientas que consideren las características de estos datos**. Si utilizamos formularios populares como Google Forms o Survey Monkey estamos permitiéndoles a estas empresas que accedan a los datos que recopilan lo cual podría estar infringiendo la seguridad. Es preferible entonces optar por softwares que no lo permitan, como por ejemplo REDCap o LimeSurvey (open source).

2. relativas a su almacenamiento y persistencia

Cuando trabajamos con conjuntos de datos que contienen datos sensibles es importante almacenarlos de manera segura. A continuación detallamos algunas recomendaciones al respecto basándonos en [la propuesta realizada por Princeton University](#):

1. **guardar los formularios en papel y los almacenamientos desmontables en lugares seguros:** tanto los documentos en papel como los consentimientos o las hojas de seguimiento que contienen información que permite la identificación de personas como los medios transportables, como CD, DVD, dispositivos de memoria flash o unidades externas portátiles, deben ser almacenadas en lugares bajo llave y seguros y, solo deben ser manipuladas por las personas autorizadas.

La separación física del consentimiento y de los datos de las personas no es suficiente para garantizar seguridad. Cabe señalar que el compromiso de confidencialidad las personas que investigan con las personas que participan del estudio incluye también a la documentación del consentimiento.

2. **proteger los datos electrónicos con contraseñas seguras:** la seguridad del almacenamiento de los datos dependerá de las contraseñas utilizadas para acceder a los registros. Utilizar contraseñas simples podría facilitar la vulneración del acceso a los datos. Es por eso que es importante crear y utilizar contraseñas difíciles y tratarlas cuidadosamente como si fueran información confidencial.

3. **mantener un uso restringido de cuentas compartidas o de inicio de sesión en grupo y mantener actualizada la lista de las personas usuarias:** cualquier persona que tenga acceso a los datos sensibles debe identificarse logueándose con su usuario a la computadora que contenga los datos. El uso de identificadores grupales no es recomendable, cada persona que acceda a los datos debe tener un identificador de logueo personal. En el caso de que algún miembro se desvincule del proyecto es importante sacarle los permisos de acceso a los datos.
4. **activar las funciones de bloqueo de pantalla:** se recomienda que las computadoras utilizadas para el análisis de datos deben configurarse para que se bloqueen tras 20 minutos de inactividad. Esto reduce el riesgo de robo o uso no autorizado de datos en situaciones en las que un usuario que trabaja con información confidencial abandona su escritorio y olvida cerrar sesión en la PC.
5. **usar métodos seguros para la transferencia de archivos:** la transferencia de archivos de datos sensibles entre usuarios o entre instituciones puede provocar una divulgación involuntaria de los datos. El método utilizado para transferir archivos debe reflejar el nivel de sensibilidad de los datos. Se recomienda que los archivos de investigación con información personal identificable u otra información sensible siempre deben comprimirse y cifrarse antes de transferirse. Esto es especialmente importante al transferir archivos como adjuntos a correo electrónico o como archivos en medios físicos como CDs o . La compresión de archivos minimiza las posibilidades de que la transferencia falle por un tamaño excesivo. El cifrado garantiza que el archivo comprimido no pueda ser leído por nadie que no tenga la contraseña creada al comprimirlo y cifrarlo.
6. **usar métodos eficaces para la eliminación o borrado de datos:** si el plan de investigación exige la destrucción de documentos o archivos electrónicos una vez finalizado el proyecto, todos los archivos en papel o CD con información de identificación personal deben destruirse, y cualquier archivo electrónico en unidades de memoria, computadoras, portátiles y servidores de archivos debe eliminarse permanentemente. Si el plan de investigación incluye la conservación a largo plazo de los datos sensibles (en papel o en formato electrónico), se recomienda que todos los archivos de datos deben almacenarse de forma segura en una caja fuerte o archivadores cerrados con llave en un edificio seguro.
7. **capacitar a las personas que asisten en la investigación acerca de la importancia y la manera de garantizar la seguridad de los datos sensibles:** las personas que participan

en el grupo de investigación deben comprender y seguir las pautas básicas (como las detalladas en esta sección) de seguridad de los datos.

3. relativas a cómo compartirlos

Durante el proceso de investigación es posible que distintas personas investigadoras y colaboradoras tengan que acceder a los datos. Al trabajar con datos sensibles este acceso requiere un especial cuidado. Especialmente, nos detendremos en algunas recomendaciones relativas a cómo compartir los datos y a quienes (y por cuanto tiempo) hacerlo³:

1. Cómo compartir los datos:
 - a. **desidentificar a los datos:** Si se logra realizar una completa anonimización de los datos personales, estos dejan de considerarse datos personales y, por lo tanto, no están sujetos a la legislación de protección de datos. Sin embargo, anonimizar completamente los datos puede ser complejo, ya que debe tener en cuenta el riesgo de reidentificación de los interesados, no solo a partir del propio conjunto de datos, sino también de otros datos disponibles, incluidas las fuentes de datos que puedan estar disponibles en un futuro. En el caso de que no sea posible garantizar la anonimización de los datos es recomendable no compartirlos abiertamente.
 - b. **utilizar plataformas seguras:** el envío de archivos a través de HTTP estándar o correo electrónico no es segura y podría ser interceptada y leída por terceros. Se deben tomar precauciones adicionales al transferir datos personales entre colaboradores:
 - i. El correo electrónico puede ser más seguro si se colocan los datos personales en un archivo adjunto cifrado. Las contraseñas de cifrado deben transferirse por separado de los archivos y por otros medios.
 - ii. Todo el contenido de un correo electrónico puede cifrarse con un sistema como PGP.
 - iii. Transferir datos en medios extraíbles, como un disco duro externo, mediante un servicio de mensajería seguro. El servicio de mensajería utilizado debe ser acordado y de confianza entre ambas partes. Los datos

³ <https://library.bath.ac.uk/research-data/working-with-data/sensitive-data>

deben cifrarse en el disco y la contraseña debe enviarse por separado. Es una buena práctica empaquetar los datos dos veces: el embalaje interior marcado como “confidencial” y el exterior marcado únicamente con la dirección del destinatario.

c. redactar o restringir partes de los conjuntos de datos para hacerlos menos sensibles

2. A quiénes compartirle los datos:
 - a. restringir el acceso a los datos a la mínima cantidad de personas posibles
 - b. que las personas que tenga acceso a los datos estén capacitadas en el uso de datos sensibles (que esten entrenadas para saber como compartirlos, como tratarlos y como divulgar los resultados de manera adecuada)

4. relativas al tratamiento de los datos durante la investigación

5. relativas a la divulgación de resultados

Al momento de divulgar los resultados de la investigación es importante no exponer información que facilite la reidentificación de las personas. Para eso, se recomienda reportar resultados de manera agregada y, en el caso de incluir ejemplos para facilitar explicaciones o interpretaciones, que estos sean sintéticos.

En el caso que los resultados requieran un mayor detalle y que la riqueza de lo hallado recaiga en casos concretos, se recomienda no difundirlo de manera tradicional sino que las personas interesadas puedan acceder a los mismos mediante convenios específicos.

Palabras finales

El uso de datos sensibles para investigación requiere de una manipulación atenta y cuidadosa de los mismos ya que errores u omisiones en la manera de almacenarlos, acceder a ellos o difundir los resultados podría exponer información sensible de personas y dejarlas expuestas a posibles daños (en el presente o en el futuro). Es por eso que en primer lugar siempre debemos evaluar si realmente es necesario el uso de esos datos para la investigación que queremos realizar y, en el caso de que lo sea, si es necesario utilizar todos los datos disponibles o si basta con un subconjunto de los mismos.

Las recomendaciones que realizamos en este documento pretenden incluir medidas que eviten los posibles daños de filtración de los datos, sin embargo, sabemos que no son infalibles. Errores humanos no intencionales pueden dejar expuestos los datos (por ejemplo, no realizando anonimizaciones adecuadas, dejando sesiones de computadora abiertas o compartiendo o descuidando claves de acceso). Los cambios de autoridades en el ámbito de gestión pueden también generar manipulaciones inadecuadas de los datos sensibles (por ejemplo, el traspaso de información sin los cuidados necesarios respaldados sólo por la autoridad o la gobernanza).

En este sentido, es importante que las personas que investiguen puedan conocer y aplicar las recomendaciones para el uso de datos sensibles y evitar los posibles daños que podrían ocasionar la filtración de los mismos. Sin embargo, es importante también remarcar que esto está sujeto a cuestiones que exceden las decisiones individuales como los cambios de autoridades, modificaciones en las instituciones e incluso imponderables que no podremos manejar de una manera óptima. Más aún, el tratamiento de los datos sensibles está también asociado a los avances tecnológicos: medidas que hoy pueden parecer seguras y garantizar un adecuado tratamiento de los mismos podrían no serlo en el futuro. Por lo tanto, requiere de un constante actualización, repensar y capacitación de las personas que vayan a trabajar con este tipo de datos.

A pesar de los potenciales riesgos de trabajar con datos sensibles, es importante destacar que su uso adecuado podría mejorar el acceso a recursos o ayudar en contextos desfavorables (por ejemplo, detectando focos infecciones en situaciones de emergencia global donde se podría brindar apoyo). Recordemos que todos los esfuerzos suman, cada capa de seguridad que garanticemos hará que sea más difícil acceder a la información sensible.

Bibliografía

The Turing Way Community. (2022). The Turing Way: A handbook for reproducible, ethical and collaborative research (1.0.2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7625728>

Princeton University. (2025, March 10). Best Practices for Data Analysis of Confidential Data. <https://ria.princeton.edu/human-research-protection/data/best-practices-for-data-a>

ARPHAI

Febrero 2025